

UO‘K 631.482

SUR TUSLI QO‘NG‘IR TUPROQLARDA BIOMIKROELEMENTLAR GEOKIMYOSI

¹M.T.Isag‘aliyev, ²Z.J.Isomiddinov

¹b.f.d., prof., Farg‘ona davlat universiteti, Farg‘ona, ²b.f.f.d. (PhD), Qo‘qon davlat pedagogika instituti, Qo‘qon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10929999>

Annotatsiya. Maqolada Janubiy Farg‘ona iqlim sharoitlarida shakllangan yangidan va eskidan sug‘oriladigan sur tusli qo‘ng‘ir tuproqlarning genetik qatlamlarida biomikroelementlarning (Cu, Zn, Mn, B) yalpi va harakatchan miqdorlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: sur tusli qo‘ng‘ir tuproq, biomikroelement, akkumulyatsiya, konsentratsiya klarki, klark taqsimoti.

Аннотация. В статье проанализированы валовые и подвижные содержание биомикроэлементов (Cu, Zn, Mn, B) в генетических горизонтах новоорошаемых и староорошаемых серо-бурых почв, сформировавшихся в климатических условиях юга Ферганы.

Ключевые слова: серо-бурые почва, биомикроэлемент, аккумуляция, кларк концентрация, кларк рассеяния.

Abstract. The article analyzes the gross and mobile content of biomicroelements (Cu, Zn, Mn, B) in the genetic horizons of newly irrigated and old-irrigated gray-brown soils formed in the climatic conditions of the south of Ferghana.

Keywords: gray-brown soil, biomicroelement, accumulation, Clarke concentration, Clarke dispersion.

KIRISH. Bugungi kunda dunyo miqiyosida turli iqlim sharoitlarida shakllangan tuproqlarning ekologik xolati, genezisi va evolyutsiyasi, sug‘orish suvlari ta‘sirida unumdorligining o‘zgarishini aniqlash, ularning geokimyoviy holati va xossa-xususiyatlari, morfogenetik tuzilishi, tuproq unumdorligiga ta‘sir etuvchi salbiy omillarni aniqlash bo‘yicha bir qator ustuvor yo‘nalishlarda ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, tuproq unumdorligini tiklash, oshirishdagi ahamiyatini va ekologik-meliorativ holatini yaxshilash, turli xil mintaqalardagi tuproqlarni qishloq xo‘jaligi aylanma harakatiga kiritish va ekologik toza qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlariga alohida e‘tibor qaratilmoqda [1,2].

Turli xil tuproq iqlim sharoitlarida o‘sadigan o‘simliklar xayoti uchun mikroelementlar muhim fiziologik jarayonlarda ishtirok etishi ularga bo‘lgan qiziqishni oshirib, turli xildagi organizmlarning hayotiy faoliyati mikroelementlarsiz umuman kechmasligi ta‘kidlanadi. Tuproq va o‘simliklarda biomikroelementlarning nisbatan kam uchrashiga qaramasdan, ular tuproqda va o‘simliklarda muhim fizik-kimyoviy va fiziologik jarayonlarda ishtirok etadi va boshqaruvchiligini ham namoyon qiladi [3,4,5].

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСУЛЛАРИ. Tadqiqot obyektida Farg‘ona vodiysi janubida shakllangan eskidan sug‘oriladigan, yangidan sug‘oriladigan sur tusli qo‘ng‘ir tuproqlari genetik qatlamlari tarkibidagi biomikroelementlar tanlandi. Tadqiqotning asosiy usuli tariqasida В.В.Докучаевнинг morfogenetik, kesma usullaridan foydalanildi, olingan tuproq namunalarining kimyoviy tahlili “Руководство по химическому анализу почв” qo‘llanmasidan foydalanib o‘tkazildi.

Tuproqlarni tadqiq etishning asosiy usuli tariqasida morfogenetik, fizik-kimyoviy, neytron-aktivatsion usullar tanlandi, shuningdek, bugungi kunda tuproqshunoslikda umumqabul qilingan standart uslubiyatlar, usullardan ham keng foydalanildi. Tuproq va o'simlikni element tahlili neytron-aktivatsion usulda O'zFA Yadro fizikasi instituti Ekologiya va biotexnologiya laboratoriyasida olib borildi. Bunda namunalari atom reaktorida $5 \cdot 10^{13}$ neytron/sm² sek. neytron oqimi bilan nurlantirilib, kimyoviy elementlarning yarim yemirilish davrlariga asoslanib ularning miqdorlari aniqlandi.

TADQIQOT NATIJALARI. Respublikamiz qishloq xo'jaligi o'simliklari yoki tabiiy yovvoyi o'simliklar mikroelementlarga bo'lgan ehtiyoji tuproq qatlamlari tomonidan yetarli darajada bo'lishi o'simliklarning hosili miqdori va ekologik tomondan sifatini belgilaydi [6,7,8,9]. Hanuzgacha har bir tip, tipcha yoki ekin navini tuproqlarning tipi, tipchasi ayirmasiga mos ravishda mikroelementlarga bo'lgan talabi to'laligicha o'rganilmagan. Lekin, ayrim mikroelementlar, jumladan mis, rux, marganes, bor, molibden va boshqalarning qator o'simliklar uchun ma'lum darajada xususiyatlari tadqiq etilgan. Ushbu mikroelementlarning tuproqdagi yalpi va harakatchan miqdorlari tuproq tipi, tipchasi bilan birga ularning mexanik tarkibi, gumus miqdorlari, genetik qatlamining joylashgan o'rni va boshqalarga bog'liq holda o'zgaradi.

Kimyoviy elementlarning biologik ahamiyati yuqori bo'lgan mikroelementlarni ham tasnifi, xossalari va o'rnini belgilab bergan. Ularning minerallar tarkibida bo'lishi, radioaktivligi, harakatchanligi va boshqa xususiyatlariga yer-po'sti misolida e'tibor qaratilgan [1].

Mendeleyev davriy sistemasidagi bir qator elementlarini amaliy jihatdan almashtirib bo'lmaydigan guruhga ajratgan. Shu bois bo'lsa kerak, ushbu elementlar miqdori va differensiatsiyasi qator olimlar tomonidan o'rganilgan [2].

Elementar landshaftlarda sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlar sharoitida geokimyoviy holatini, jumladan, tuproq elementar bloklaridagi biomikroelementlarning harakatchan va yalpi shakllari miqdorini sug'orish turli darajada ta'sir ko'rsatish bilan birga mineral va organik o'g'itlar bilan kelib yotadigan miqdorlari ham belgilaydi.

Elementlar miqdorini o'zgarishini quyidagi keltirilgan 1-jadval ma'lumotlariga ko'ra o'rganilganda tuproqlarda yalpi va harakatchan miqdorlardagi ko'rsatkichi haydov va haydov osti qatlamlarida o'zaro yaqin bo'lib, yalpi mis miqdori 17,5-21,0 mg/kg oralig'ida tebranadi. Harakatchan miqdori esa 0,20-0,45 mg/kg ni tashkil qiladi.

1-jadval.

Sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlarda biomikroelementlar miqdori mg/kg

Kesma t/r	Chuqurligi, sm	Yalpi, mg/kg				Harakatchan, mg/kg			
		Cu	Zn	Mn	B	Cu	Zn	Mn	B
Eskidan sug'oriladigan									
3/o'z	0-26	19,2	105	530	88,5	0,32	1,00	28,3	0,70
	26-42	21,0	80	870	92,3	0,25	1,10	45,4	0,50
	42-56	18,7	77	400	79,5	0,45	0,90	50,2	0,43
Yangidan sug'oriladigan									
1/bag'	0-22	20,3	69	460	88,8	0,20	1,00	38,4	0,21
	22-34	17,5	99	575	90,0	0,25	0,64	29,0	0,52
Litosfera klarki		17	83,0	1000	120	17	8,3	1000	12,0

Yalpi va harakatchan rux to'g'risida ham shularni aytish mumkin, lekin eskidan sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlarda ruxning miqdori biroz yuqoriroq, buning sababi ushbu

element har yili yerga solinadigan mineral o'g'itlar (masalan, superfosfat) bilan bog'liq, ya'ni eskidan sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlariga superfosfat ko'proq yerga solingan va u bilan birga rux tushgan. Marganes eskidan sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlarda 400-870 mg/kg oralig'ida o'zgarib boradi. Yangidan sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlarda esa 460-575 mg/kg orasida joylashadi.

Marganetsning harakatchan shakli sur tusli qo'ng'ir tuproqlarda kam bo'lib, 28,3-50,2 mg/kg o'rtasida tebranadi va kam ta'minlangan guruhga kiradi. Bor elementiga kelsak, o'rganilgan tuproqlarda harakatchan va yalpi miqdorlarida katta farq kuzatilmaydi. Ya'ni yalpi miqdori 88,5-92,3 mg/kg bo'lgan taqdirda, harakatchan miqdorlari 0,21-0,70 mg/kg oralig'ida tebranadi. Eskidan sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlar madaniylashganligi nisbatan yaxshi bo'lganligi tufayli harakatchan bor yangidan sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlardan ko'proq, ya'ni 0,70 mg/kg ni tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich yangidan sug'oriladigan tuproqlarda 0,21 mg/kg, ya'ni eskidan sug'oriladigan tuproqlarga nisbatan 3,5 barobar kam.

Tuproq qatlamlaridagi miqdorlarini harakatiga baho berishda geokimyoviy jarayonlar va ko'rsatkichlarning ahamiyati katta, bu kattaliklar navbatdagi 2-jadvalda keltirildi. Mis, rux, marganes va borning tuproq qatlamlarida, xususan sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlarning haydov va haydov osti qatlamlaridagi akkumulyatsiyasi va tarqalish qonuniyatlari ularning konsentratsiya klarki va klark taqsimoti orqali ifodalash mumkin. Bu ko'rsatkich yalpi miqdoriga ko'ra marganetsda tuproq va litosferadagi miqdori yuqori bo'lishiga qaramasda sur tusli qo'ng'ir tuproqlarda eng qam ko'rsatkichlarda ekanligi kuzatiladi, keyingi o'rinni bor elementi egallaydi.

2-Jadval.

Sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlarida biomikroelementlar KK, Kt

Kesma t/r	Chuqurligi, sm	Konsentratsiya klarki				Klark taqsimoti			
		Cu	Zn	Mn	B	Cu	Zn	Mn	B
Eskidan sug'oriladigan									
3/o'z	0-26	1,13	1,27	0,53	0,74	0,88	0,79	1,89	1,36
	26-42	1,24	0,96	0,87	0,77	0,81	1,04	1,15	1,30
	42-56	1,10	0,93	0,40	0,66	0,91	1,08	2,50	1,50
Yangidan sug'oriladigan									
1/bag'	0-22	1,19	0,83	0,46	0,74	0,84	1,20	2,17	1,35
	22-34	1,03	1,19	0,58	0,75	0,97	0,84	1,74	1,33

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, litosfera klarkiga nisbatan eng yuqori konsentratsiyalanishi rux elementiga, eng kami esa marganetsga to'g'ri keladi. Mis va bor elementlari oraliq ko'rsatkichlarni egallaydi. Umumiy holatda haydov qatlamlardagi bu elementlarning konsentratsiyalanishi va taqsimlanishi quyidagi spektr qatori holatlarni ifodalanadi.

Haydov qatlamida biomikroelementlarning geokimyoviy spektri

$$3/o'z, 0-26 \text{ sm KK: } \frac{Zn}{1,27} > \frac{Cu}{1,13} > \frac{B}{0,74} > \frac{Mn}{0,53}; \text{ Kt: } \frac{Mn}{1,89} > \frac{B}{1,36} > \frac{Cu}{0,88} > \frac{Zn}{0,79}.$$

$$1/bag', 0-22 \text{ sm KK: } \frac{Cu}{1,19} > \frac{Zn}{0,83} > \frac{B}{0,74} > \frac{Mn}{0,46}; \text{ Kt: } \frac{Mn}{2,17} > \frac{B}{1,35} > \frac{Zn}{1,20} > \frac{Cu}{0,84}.$$

Haydov osti qatlamlarida ham deyarli shu qonuniyat qaytariladi.

XULOSA. O'rganilgan eskidan sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlar madaniylashganlik darajasiga ko'ra, harakatchan bor (B) yangidan sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlardan ko'proq, ya'ni 0,70 mg/kg ni tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich yangidan sug'oriladigan tuproqlarda 0,21 mg/kg, ya'ni eskidan sug'oriladigan tuproqlarga nisbatan 3,5 barobar kam. Sur tusli qo'ng'ir tuproqlarda kuchsiz misli geokimyoviy provinsiya hosil bo'ladi. Rux eskidan sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlarning haydov qatlamida, yangidan sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlarda esa haydov osti qatlamida kuchsiz geokimyoviy provinsiya hosil qiladi, lekin bu yuqori provinsiya holatini namoyon qilmaydi. Yetishmovchi provinsiya holati Mn va B da ko'rinadi. Ularning kamayib borishiga ko'ra geokimyoviy spektrlari ham bu holatlarni isbotlaydi.

REFERENCES

1. Вернадский В.И. Очерки геохимии. – М.: 1983. – 422 с.
2. Кист А.А. Феноменология биогеохимии и бионеорганический химии. – Т.: Фан, 1987. – 236 с.
3. Протасова Н.А., Щербаков А.П. Микроэлементы (Cr, V, Ni, Mn, Zn, Cu, Co, Ti, Zr, Ga, Be, Ba, Sr, B, I, Mo) в черноземах и серых лесных почвах Центрального черноземья. Воронеж, 2003. - 367 с.
4. Хошимов Ф., Санакулов А., Тоштемирова А. Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштиришнинг интенсив технологиясида ҳамда ўсимликлар ҳаётида микроэлементларнинг тутган роли // «Ўзбекистон жанубида қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва дастлабки қайта ишлашнинг муаммолари ва истиқболлари» мавзусидаги республика илмий-техник анжумани мақолалари тўплами. - Қарши. 2013. 95-98 б.
5. Скальный А. В. Химические элементы в физиологии и экологии человека. М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Мир, 2004. - 216 с.

6. Isag'aliyev M.T., Isomiddinov Z.J., Yuldashev G. Sur tusli qo'ng'ir tuproqlarda makroelementlar geokimyosi. NamDU ilmiy axborotnomasi–2023-yil_2-son 57-64 b.
7. Исомиддинов З.Ж., Исағалиев М.Т., Юлдашев Г. [Биогеохимические особенности серобурых почв и лука](#). Научное обозрение. Биологические науки. Москва.2022. 22-27 с.
8. Isag'aliyev M.T., Isomiddinov Z.J. Sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlar morfologiyasi va agrokimyoviy xossalarning o'zgarishi. NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. №8. 2020. 29-33 b.
9. Юлдашев Г., Исағалиев М.Т., Абдухакимова Х.А., Исомиддинов З.Ж. Аграрная наука–сельскому хозяйству: сборник материалов: в 2 кн./XV Международная научно-практическая конференция (12-13 марта 2020 г.). –Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2020.–Кн.1. –С 429-432.